

**SI TEXNOLOGIYASI YORDAMIDA SAMARALI PR KOMMUNIKATSIYASINI
TASHKIL ETISHDA AUDITORIYA**

MASTURA XAITOVA

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti katta o‘qituvchisi, PhD

Annotatsiya. Maqolada PR kommunikatsiyasini samarali tashkil etishda auditoriyaning muhimlik darajasini aniqlash masalasi sun’iy intellekt texnologiyalari asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda PR tizimining an’anaviy modeldan raqamli-intellektual boshqaruv modeliga o‘tishi, auditoriya segmentatsiyasi va uning kommunikativ qiymatini baholash yondashuvlari o‘rganilgan. Shuningdek, Big Data, mashinali o‘qitish, NLP va sentiment tahlili texnologiyalarining PR samaradorligiga ta’siri asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari samarali PR kommunisiyani tashkil etishda auditoriyaning muhimlik darajasini “Jamoatchilikning muhimlik darajasi” formulasi yordamida aniqlanadi va tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: PR kommunikatsiya, maqsadli auditoriya, sun’iy intellekt, auditoriya segmentatsiyasi, Big Data, NLP, sentiment tahlili, raqamli kommunikatsiya va “Jamoatchilikning muhimlik darajasi” formulasi.

Samarali PR kommunikatsiya bu davlat tashkilot ichidagi va hamkor tashkilotlar o‘rtasidagi barcha kommunikatsiya kanallarini muntazam ravishda rejalashtirish, amalga oshirish, monitoring qilish va qayta ko‘rib chiqish hisoblanadi. Shuningdek, u tashkilot, tizim tashkilotlari yoki jamoatchilik jumladan, maqsadli auditoriya bilan kommunikatsiya vositalarini tashkil etish va tarqatishni o‘z ichiga oladi.

Kommunikatsiyalarni boshqarish jihatlari korporativ aloqa strategiyalarini ishlab chiqish, ichki va tashqi kommunikatsiya ko‘rsatmalarini ishlab chiqish va axborot oqimini, shu jumladan, onlayn muloqotni boshqarishni o‘z ichiga oladi. Bu oddiy jarayon bo‘lib, tashkilotning kommunikatsiya doirasida bir butun tizim bo‘lishiga hamda axborot xizmati faoliyatini samarali tashkil etishga yordam beradi.

“Jamoatchilik bilan samarali aloqa” qo‘llanmasida ta’kidlanganidek: “axborot xizmatining (matbuot xizmatlariga ham tegishli) jurnalistlar, fuqarolar, davlat xizmatchilari bilan o‘zaro aloqalari bu uning ishidagi muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizlikni belgilaydigan asosiy tarkibiy qism” [1:31] hisoblanadi.

Davlat tashkilotlarining asosiy vazifasi aholi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga, shuningdek, jamoat manfaatlari va ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan faoliyat bo‘lganligi sababli, ularni vakili bo‘lgan davlat organlari va mansabdor shaxslar, birinchi navbatda, aholi, uning guruhlari bilan barqaror ijobiy munosabatlarni o‘rnatishi kerak.

Bugungi raqamli kommunikatsiya muhitida jamoatchilik bilan aloqalar ya’ni PR tizimi an’anaviy kommunikatsiya modelidan ma’lumotlarga asoslangan intellektual boshqaruv modeliga o‘tmoqda. Axborot oqimining keskin ortishi, auditoriya ehtiyojlarining differensiallashuvi hamda kommunikatsiya kanallarining ko‘payishi PR faoliyatida auditoriyani to‘g‘ri segmentatsiya qilish va uning muhimlik darajasini aniqlashni strategik vazifaga aylantirdi. Mazkur jarayonda sun’iy intellekt texnologiyalari PR kommunikatsiyasining samaradorligini oshiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Strategik kommunikatsiya nazariyasiga ko‘ra, har qanday kommunikatsion faoliyat muayyan auditoriyaga yo‘naltirilgan maqsadli ta’sirni nazarda tutadi. Kirk Hallahan strategik kommunikatsiyani “tashkilot maqsadlariga erishish uchun kommunikatsiyadan maqsadli foydalanish jarayoni” sifatida tavsiflaydi [2:5]. Mazkur yondashuv PR faoliyatida auditoriya

manfaatlari, kommunikativ ehtiyojlari va axborotni qabul qilish darajasini chuqur tahlil qilish zarurligini ko‘rsatadi.

Sun’iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi PR sohasida auditoriyani aniqlash, segmentatsiya qilish va kommunikativ xatti-harakatlarini prognozlash imkoniyatlarini kengaytirdi. Xususan, Big Data, mashinali o‘qitish (Machine Learning), NLP (Natural Language Processing) va sentiment tahlili texnologiyalari auditoriya reaksiyalarini real vaqt rejimida monitoring qilish imkonini bermogda. Tadqiqotlarga ko‘ra, AI asosidagi kommunikatsion tizimlar auditoriya targetingini optimallashtirib, PR kampaniyalar samaradorligini sezilarli darajada oshiradi [3:304].

Bugungi kunda tashkilotlar auditoriyaning muhimlik darajasini aniqlashda demografik ko‘rsatkichlardan tashqari psixografik va xulq-atvor indikatorlariga ham murojaat qilmoqda. Sun’iy intellekt texnologiyalari foydalanuvchilarning raqamli izlari, ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi, kontent iste‘moli va reaksiyalarini tahlil qilish orqali auditoriyaning kommunikativ qiymatini aniqlaydi. Bu esa PR strategiyalarini individual ehtiyojlarga moslashtirish imkonini beradi.

Demak, maqsadli auditoriyani aniqlab olishda turli so‘rovnomalar o‘tkazish tavsiya etiladi. So‘rovnoma ishtirokchilarining yoshi, jinsi va faoliyat turi bo‘yicha bo‘lib chiqish esa maqsadli auditoriyani aniqlashga ko‘maklashadi va so‘rovnoma o‘tkazilgan mavzu bo‘yicha ilmiy asoslangan takliflar berishga yordam beradi. Ushbu omilni hisobga olgan holda biz ham tadqiqotimiz doirasida o‘tkazilgan so‘rovnomada, fuqarolarimiz davlat tashkilotlari faoliyatiga oid yangiliklarning OAVning qanday turidan foydalangan holda yangiliklardan xabardor bo‘lishlariga qiziqdik.

“Qaysi ommaviy axborot vositalari orqali davlat tashkilotlari faoliyatiga oid yangiliklarni kuzatasiz?”, degan savolga ishtirokchilarining 53,4 foizi “Internet sayti”, 34,6 foizi “OAVning ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifasi”, 7,7 foizi “Televideniye”, 3,3 foizi “Matbuot”, 1 foizi “Radio” degan javobni bergan. Bundan ko‘rinib turibdiki, so‘rovnomada ishtirok etganlarning aksariyati qidiruvini tezkor amalga oshirish, turli axborot manbalariga bir vaqtning o‘zida murojaat etish nuqtai nazaridan internet saytlaridan yangiliklarni izlashni ma’qul ko‘rmoqda.

Қайси оммавий ахборот воситалари орқали давлат ташкilotлари фаолиятига оид янгиликларни кузатасиз?
515 ответов

Demak, maqsadli auditoriya – faoliyatimizga bevosita va bilvosita aloqador bo‘lgan shaxslar, guruhlar, jamoalar bo‘lib, ularni jinsi, yoshi, oilaviy holati, yashash joyi, ma’lumoti, sohasi, qiziqishlari, daromadi va h.k. bo‘yicha syegmentlash mumkin.

Xatto zamonaviy texnologiyalar rivoji natijasida segmentlash jarayoni yanada samarali bo‘lishi uchun maqsadli auditoriyani uyali aloqa vositasining brendiga qarab ham ajratilmoqda. Bu esa target reklamaning yanada samarali bo‘lishiga xizmat qiladi.

Segmentlash jarayoni muayyan dasturimizga aloqador odamlar guruhlarini ajratib olish va ularga muvofiq murojaat tayyorlash, berilgan byudjet va ajratilgan resurslar doirasida

ustuvorliklarni belgilash, mediani va ulardan foydalanish usullarini tanlash va xabarlarini maqbul va samarali shaklda jamoatchilikka yetkazishga ko‘maklashadi.

Amerikalik tadqiqotchilar maqsadli auditoriyani quyidagicha taqsimlashni tavsiya etadi:

- tashkilotning o‘z jamoatchiligi (maqsadli auditoriyasi);
- OAV xodimlari va jurnalistlar;
- mahalliy aholi va mahalliy boshqaruv tizimlari;
- investorlar, moliyaviy-iqtisodiy tizimlar;
- davlat boshqaruvi tizimlari, qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud organlari;
- iste’molchilar;
- tashkilot faoliyatiga xayrixoh bo‘lgan jamoatchilik (kuzatuvchilar).

Samarali PR kommunikatsiyani tashkil etishda auditoriyaning muhimlik darajasini quyidagi “Jamoatchilikning muhimlik darajasi” formulasi yordamida aniqlash mumkin.

Tashkilot + Jamoatchilik = Muhimlik darajasi		
Tashkilotning jamoatchilikka ta’siri	Jamoatchilikning tashkilotga ta’siri	Jamoatchilikning tashkilot uchun muhimlik darajasi
1dan 10gacha bo‘lgan shkalada baholanadi	1dan 10gacha bo‘lgan shkalada baholanadi	Ikkita ball qo‘shilib, ikkiga bo‘linadi va umumiy natija aniqlanadi

Ushbu formulaga asoslangan holda O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi maqsadli auditoriyasini tahlil qilib chiqdik. Tahlilni o‘tkazishda vazirlik axborot xizmati xodimlari va matbuot kotibi amaliy yordam berdilar va ularning fikrlari o‘rgangan holda quyidagi natija olindi.

Jamoatchilik vakillari	Tashkilotning jamoatchilikka ta’siri	Jamoatchilikning tashkilotga ta’siri	Jamoatchilikning tashkilot uchun muhimlik darajasi
Huquqshunoslar	10	10	10
Advokatlar	9	9	9
Jurnalistlar	9	10	9,5
Blogerlar	10	10	10
Davlat xizmatchilari	9	9	9
Fuqarolar	9	10	9,5
Tadqiqotchi olimlar	8	8	8

Yuqoridagi jadvalda “Jamoatchilikning muhimlik darajasi” formulasi yordamida Adliya vazirligi jamoatchiligining tahlili o‘tkazildi. “Jamoatchilikning tashkilot uchun muhimlik darajasi” ko‘rsatkichi bo‘yicha 10 ball bilan birinchi va ikkinchi o‘rinlarni huquqshunos va blogerlar egalladi.

Shuningdek, AI texnologiyalari asosida sentiment tahlilini amalga oshirish mumkin. Bu tashkilot obro‘-e’tiborini boshqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Negativ va pozitiv

munosabatlarning avtomatik aniqlanishi inqirozli kommunikatsiya xavfini kamaytiradi. Tadqiqotlarda qayd etilishicha, sun’iy intellekt asosidagi PR tizimlari auditoriya bilan individual muloqot modelini shakllantirish orqali tashkilot va jamoatchilik o‘rtasidagi ishonch darajasini mustahkamlashga xizmat qiladi. Biroq, AI texnologiyalarining PR sohasiga keng kirib kelishi bir qator etik muammolarni ham yuzaga chiqarmoqda. Xususan, shaxsiy ma’lumotlar xavfsizligi, algoritmik manipulyatsiya, auditoriyani yashirin boshqarish kabi masalalar zamonaviy PR amaliyotining dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Shu sababli AI texnologiyalaridan foydalanishda kommunikativ shaffoflik va etik me’yorlarga rioya qilish muhim hisoblanadi.

Tadqiqotchi Beruniy Alimov ta’kidlashicha, “zamonaviy PR tizimida sun’iy intellekt texnologiyalari auditoriya ehtiyojlarini tezkor aniqlash, media monitoringni avtomatlashtirish hamda kommunikatsion strategiyalarni optimallashtirish imkonini beradi”⁵. Ushbu yondashuv AI texnologiyalarining PR samaradorligini oshirishdagi strategik ahamiyatini ko‘rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, sun’iy intellekt texnologiyalari zamonaviy PR kommunikatsiyasida auditoriyaning muhimlik darajasini aniqlashning innovatsion mexanizmini shakllantirmoqda. AI asosidagi tahliliy tizimlar kommunikatsion strategiyalarni individuallashtirish, auditoriya ehtiyojlarini prognozlash va PR samaradorligini oshirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Kelgusida PR faoliyatida sun’iy intellektning integratsiyalashuvi kommunikatsiya boshqaruvining yangi modelini shakllantirishi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Косимова Н., Бабаджанова Г., Исламова Л. Эффективная коммуникация с общественностью. Практическое пособие для информационных служб. – Т., 2013. – С. 31.
2. Hallahan K., Derina R. Holtzhausen. Defining Strategic Communication // International Journal of Strategic Communication. – 2007. – Vol.1, №1. – P. 5.
3. Радулеску К. С. Искусственный интеллект и реконфигурация организационной коммуникации в контексте общества знаний. // Management Dynamics in the Knowledge Economy. – 2025., 13 (3), – P. 304.
4. Alimov B. “Jamoatchilik bilan aloqalarni samarali olib borishda sun’iy intellektdan foydalanish masalalari”. // O‘zMU xabarlar. – Т., 2026. № 4. – В. 82.